

PROBLEMS OF MODERN LINGUISTICS

Aliqulova Mohinur Oktam qizi

Teacher of the Tashkent Institute of Applied Sciences

mohinuraliqulova96@gmail.com

Annotation. This scientific article discusses modern linguistics, as well as the problems of modern linguistics today.

Keywords. Linguistics, communication, medium, Uzbek language, linguistics, conversation, approach, essence.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Аликулова Мохинур Октам кызы

Преподаватель Ташкентского института прикладных наук

mohinuraliqulova96@gmail.com

Аннотация. В данной научной статье обсуждается современная лингвистика, а также проблемы современной лингвистики на сегодняшний день.

Ключевые слова. Лингвистика, коммуникация, среда, узбекский язык, лингвистика, беседа, подход, сущность.

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK MUAMMOLARI

Aliqulova Mohinur O'ktam qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Instituti o'qituvchisi

mohinuraliqulova96@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada zamonaviy tilshunoslik haqida shuningdek bugungi kunda zamonaviy tilshunoslik muammolari haqida so'z boradi

Kalit so'zlar. Tilshunoslik, aloqa, vosita, o'zbek tili, lingvistika, so'zlashuv, yondashuv, mohiyat.

Til nafaqat aloqa vositasi, balki u inson tabiatini anglashning o`ziga xos kalitidir, millat qadriyatlarini saqlash vositasidir. Har qanday xalqning uzoq yillik tarixiy rivojlanish davrida to`plagan hayotiy tajribasi, boshidan kechirgan barcha narsalar va unga saboq bergan barcha narsalar, har xil sharoitlarda olgan bilimlari kelajak avlodlarga til yordamida yetkaziladi. Til madaniy-tarixiy tajribani uzatish vositasidir va shuning uchun u tilda so`zlashuvchilarni madaniy an`analari bilan aniqlaydi.

Lingvistika yoki tilshunoslik fani o`ziga xos murakkab ijtimoiy hodisa bo`lgan aloqa qurolini – tilni sistema sifatida – bir butun obyekt sifatida tadqiq va tahlil qiladi. Ayni jarayonda u turli ko`rinishlarda, shakllarda kuzatiladi. Bu ijtimoiy xarakterga ega bo`lgan tilning mohiyatidan, uni turli tomondan o`rganish, tekshirish lozimligidan va bu ilmiylik nuqtayi nazaridan mutlaqo to`g`ri ekanligidan kelib chiqadi.

Istiqlol natijasi o`laroq, o`zbek tilshunosligi tom ma`noda mustaqil milliy fan sifatida o`zini namoyon qildi. Eng muhimi, tilimizning milliy tabiatiga to`laqonli ilmiy-nazariy baho berildi. Qo`lga kiritilgan nazariy yutuqlar til qurilishini o`rganishdan uning voqelanish xususiyatlarining keng qamrovli tadqiqiga o`tish uchun katta imkoniyatdir. Bu esa o`zbek tilini yangi va zamonaviy, ilg`or va samarador tadqiq usullari asosida tekshirishni kun tartibiga qo`ymoqda. Bugungi kunda tilshunoslikning ayrim juz`iy muammolariga dolzarblik tusi berilayotgani holda, mavjud ilmiy salohiyat muhim muammolar yechimiga yo`naltirilmayapti, sohaning istiqbolini belgilaydigan asosiy vazifalar hamon kun tartibidan chetda qolmoqda.

O`zbek tilshunosligi tom manodagi fan sifatida XX asrning 20-30- yillarida shakllana boshladi. O`z oldiga davr talablaridan kelib chiqib, muayyan maqsadlarni qo`ygan o`zbek tilshunosligi 50-60 yil mobaynida o`zbek adabiy tili me`yorlarini ishlab chiqish va ommalashtirishdan iborat ulkan zarurat asosida ish ko`rdi. Adabiy til milliy yaxlitlikka erishishning, milliy yaxlitlik esa milliy taraqqiyotning bosh

omili. Unga erishish zarurati natijasi o'laroq vujudga kelgan o'zbek an'anaviy (formal) tilshunosligi vakillari o'zbek tili qurilishini tavsiflash umumiy vazifasi ostida birlashishdi. XX asr o'zbek tilshunosligining shakllanishida Abdurauf Fitrat, E.D.Polivanov, Gozi Olim YUnusov, Qayum Ramazon, Faxri Kamolov, Ulug Tursunov, Ayyub Gulomov va ular izdoshlarining xizmat katta. Bu davrda o'zbek tilining ichki qurilishi zamonaviy tilshunoslik yutuqlari asosida o'rganildi va o'zbek tilshunosligi jahon zamonaviy tilshunosligining bir bo'lagi sifatida shakllandi.

Jahon lingvistikasining ajralmas tarkibiy qismlaridan biri, dunyo tilshunoslik fani oldida turgan dolzarb maslalani ijobiy hal etishga munosib ulushini qo'shib kelayotgan o'zbek tilshunosligi ham o'tgan asr davomida rang-barang dunyoqarashlar, ta'limotlar, nazariyalar ta'sirini boshidan kechirdi, umumlingvistik jarayonlar qamrovida qoldi. O'zbek nomli etnosotsial jamoa, ya'ni millatga taalluqli, uning boy tarixini o'zida aks ettiruvchi, kundalik aloqa-muloqat ehtiyojini to'lato'kis qondiruvchi, uni birlashtiruvchi, jipslashtiruvchi o'zbek tilining tabiatini, shakllanish, taraqqiy topish bosqichlari kechagi va bugungi holati, ertangi istiqboli xususida aniq hamda ravshan tasavvurga ega o'zbek tilshunosligi uchun hozirgi zamon jahon tilshunosligida yuz berayotgan o'zgarishlar yot emas. Hech ikkilanmay ta'kidlash lozimki, o'zbek tili tizimida nafaqat qardosh turkiy tillarga oid xususiy jihatlar, shuningdek dunyoning besh qit'asida mavjud mustaqil tillarga doir umumiy qonuniyatlar ham qaror topgan. Shu nuqtayi nazardan o'zbek tilshunosligi bosib o'tgan murakkab yo'lga ilmiy yondashishda, obyektiv baho berishda unga xos qonuniyatlarni umumlingvistik hodisalar, jarayonlardan ajratib qo'ymaslik yoki yulib olmaslik talab qilinadi.

An'anaviy muammolar qatoriga tilshunoslik tomonidan asrlar davomida yechib kelingan, lison hamda nutq hodisalarini imkoniyat doirasida tadqiqi va hamisha jamiyatning o'quv-o'qituv ishlarini talab darajasida tashkil etishga yo'naltirilgan amaliy ishlarni kiritish mumkin. Yangi muammolar qatorida

quyidagilarni sanash mumkin: mashinaviy tarjimaning lingvistik asoslarini yaratish, informatsion tillar va ularning inson tabiiy tiliga munosabati, terminologiyasi va uning axborot izlashga munosabati, hujjatlarni avtomatik indekslashtirish, hujjatlarni avtomatik tarzda referatlash va annotatsiyalash, axborot tizimi ishlarini lingvistik jihatdan ta‘minlash, avtomatik axborot izlash uchun lug‘at - tezauruslar tuzish, matnni avtomatik sintezlash va lisonning nutqiy voqelanishining mukammal tadqiqi kabilar.

Zamonaviy tilshunoslik sohasidagi muammolar keng doirada va jiddiy bo‘lib, ularni yechish uchun multidisiplinariy yondashuvlar va jamoaviy ishlash talab qiladi. Yana bir necha yil davomida, bu muammolarni yechish uchun yangi yondashuvlar va modellar rivojlantirilmoqda.

Xullas, lingvistika fani umumiylik sifatida, qayd etilganidek, turlicha xususiyliklari, sohalari orqali til sistemasini butun mohiyati, murakkabligi bilan, kommunikativ cheksiz imkoniyatlari bilan tadqiq qiladi. U ayni jarayonda qator fanlar bilan o‘zaro aloqada, hamkorlikda ish olib boradi, til va jamiyat, til va tarix, til va taraqqiyot, til va tafakkur, til va nutq kabi o‘ta dolzarb va o‘ta murakkab masalalarning yoritilishida faol ishtirok etadi.

Lingvistika fani jamiyat taraqqiyotining, gullab-yashnashining eng muhim, eng asosiy, tengi yo‘q mezonlaridan biri til - aloqa quroli ekanligini tasdiqlash va isbotlash uchun xizmat qiladi. Shuningdek, u ta‘lim oluvchiga ona tili imkoniyatlarini-ayni bir fikrni, narsa-hodisani yuzlab usullar bilan ifodalash yo‘llarini yetkazish bilan unda ijodiy tafakkurni rivojlantirishga, ona tilida fikrlash va ona tili qurilishining o‘ziga xosligi, boshqa tillardan tubdan farq qilishi, olamni «o‘zicha» aks ettirishni singdirish bilan milliy ong, milliy dunyoqarash, milliy g‘urur va mafkurani shakllantirishda mustahkam poydevor vazifasini o‘taydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mengliev B.R. Til ilmi samarasi: davr talabi va ijtimoiy buyurtma // Ayyub Gulomov va ozbek tilshunosligi masalalari. Ilmiy maqolalar toplami. Toshkent:

FTM, 2011. B. 38.

2. Nematov H., Bozorov O. Til va nutq. Toshkent: Oqituvchi, 1989.

3. Ne'matov H. Qayta qurish strategiyasi va o'zbek tilshunosligining navbatdagi vazifalari. Til elementlari va paradigmatika // O'zbek tili va adabiyoti, 1987, - № 3. – B. 27-33;

4. Blok, D., & Korona, V. (2016). Til va shaxsni o'rganishda kesishish. S. Preece'da (Ed.), Ti

5. Mengliev B., Sayfullaeva R., Boqieva G., Mamatov A. Milliy tilshunoslik mustaqil rivojlanish yolida // Marifat, 2008 yil 21 may

6. R.Rasulov. Umumiy tilshunoslik (oliy ta'lim muassasalkarining bakalavriat talabalari uchun darslik). Toshkent – 2012.